

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEC
EDITAL PROEC FLUXO - 02/2025

Título: Kmaikya – histórias indígenas: canal Instagram\temporada 2025	
Quantidade de Docente(s) Colaboradores	02
Quantidade de Técnico(s)	04
Modalidade: PROGRAMA [] PROJETO [x] CURSO/OFICINA [] EVENTO []	

ITENS DE AVALIAÇÃO

1. Introdução e justificativa

Apresente a problemática e justifique o desenvolvimento da ação a que se propõe.

O presente projeto pretende manter o canal Kmaikya em funcionamento, garantindo reconhecimento acadêmico para esse veículo inclusivo e decolonial de divulgação científica da UPE, que é dedicado ao protagonismo indígena e à divulgação de conhecimento científico nas redes sociais. Tal canal é produto do pioneirismo da UPE no ensino de história indígena em Pernambuco, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação, assim como na produção de pesquisas sobre culturas indígenas, publicadas nacional e internacionalmente. Ele dá prosseguimento também ao projeto de extensão *Mudando as Representações dos Adolescentes sobre os Indígenas* (Proec 2019-2020) que produziu oficinas sobre artes indígenas lecionadas para professores do ensino médio e fundamental de diferentes estados brasileiros, e vem sendo aprovado nos Editais de Extensão de Fluxo contínuo da Proec desde 2021, mantendo a constância de seu canal no Instagram desde então.

Em termos sociais, o *Kmaikya* se coaduna com a demanda crescente da sociedade brasileira para que as universidades se posicionem a favor da visibilidade dos povos indígenas, envolvendo alunos de graduação, de pós-graduação e egressos na produção e divulgação de conhecimento científico. Além disso, dialoga com as lutas políticas dos povos indígenas brasileiros, sempre procurando enfatizar o protagonismo de artistas e produtores culturais indígenas contemporâneos.

2. Objetivos

Indique Objetivos pertinentes à formação do/a estudante

Objetivo geral: alimentar o canal Kmaikya Histórias Indígenas no Instagram com postagens relativos à cultura e artes indígenas;

Objetivos Específicos:

- Adaptar o conteúdo programático da disciplina de História América Indígena para as postagens do canal;
- Vincular alunos de graduação e pós-graduação à discussão sobre novas metodologias que dinamizem a divulgação de conteúdo histórico;
- Pesquisar e divulgar conteúdo digital sobre artistas e empresas culturais indígenas contemporâneos.

Produzir postagens com os resultados das pesquisas e em linguagem acessível para o Instagram.

atividade de extensão aqui apresentada contempla os seguintes artigos do [Parecer CNE/CES nº 492/2001, aprovado em 3 de abril de 2001](#), que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de História (<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf>):

- a. Dominar as diferentes concepções metodológicas que referenciam a construção de categorias para a investigação e a análise das relações sócio-históricas;
- b. Problematizar, nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos, a constituição de diferentes relações de tempo e espaço;
- c. Conhecer as informações básicas referentes às diferentes épocas históricas nas várias tradições civilizatórias assim como sua interrelação;
- d. Transitar pelas fronteiras entre a História e outras áreas do conhecimento;
- e. Desenvolver a pesquisa, a produção do conhecimento e sua difusão não só no âmbito acadêmico, mas também em instituições de ensino, museus, em órgãos de preservação de documentos e no desenvolvimento de políticas e projetos de gestão do patrimônio cultural.
- f. competência na utilização da informática.

Sendo uma atividade em espaço virtual ela incentiva alunos e público-alvo a desenvolver a competência 'f'; por desenvolver pesquisas sobre a história de diferentes povos indígenas, em diferentes períodos, tocando em temáticas abrangidas por disciplinas como a História da Arte, a atividade contempla as competências 'b', 'c', 'd' e 'e'. E, por fim, por problematizar categorias como Arte, contempla a competência 'a'

3. Equipe extensionista

Quantidade de estudantes extensionistas participantes (10)

4. Metas

O que pensa atingir com a atividade (quantitativo e qualitativo).

- Divulgar conhecimento sobre história e cultura indígenas nas redes sociais;
- Diminuir preconceitos e etnocentrismos em torno das culturas indígenas;
- Democratizar conhecimento científico produzido sobre história indígena

Indicadores:

- Interação do público com as postagens do canal no Facebook e Instagram;
- Estabelecimento de diálogo com produtores culturais indígenas através das páginas do canal no Facebook e Instagram.

5. Metodologia (teoria)

Apresente a concepção metodológica com potencial de participação dialógica com a sociedade

Em termo de fundamentação teórica, esse projeto se baseia nos estudos e reflexões acerca do protagonismo indígena entendido aqui como a busca pelas ações e reações de atores indígenas e sua influência nos rumos gerais dos processos históricos (Almeida, 2012; Santos, Felipe, 2016), baseado principalmente na obra de Maria Regina Celestino de Almeida (Almeida, 2016). Essa perspectiva teórica, quando aplicada à elaboração de ferramentas digitais, exige que todo o conteúdo divulgado esteja sempre atrelado à autoria indígena e a divulgação de sua atuação enquanto atores sociais ao longo da História. Esse conceito é visto a partir de uma concepção filosófica decolonial da História, que procura retornar aos povos indígenas seu papel de atores sociais históricos e abandonar a perspectiva ocidental de História que tem a Europa como parâmetro civilizacional (Smith, 2018).

O texto de apresentação das páginas informa seus objetivos e enfatiza a missão do projeto e seus participantes de trabalhar em benefício da restauração do protagonismo indígena na História a partir de uma perspectiva científica decolonial:

“Kmaikya significa recordar na língua Yaathê dos Funi-ô, palavra que nos lembra que diferentes culturas possuem diferentes visões de história nos quais memória e cosmologia se misturam em narrativas que tomam diferentes formatos, verbais e visuais. Assim, buscando conhecer mais a diversidade por trás das histórias indígenas, o Projeto Kmaikya: Histórias Indígenas, elaborado por professores e alunos de História da Universidade de Pernambuco, busca utilizar as redes sociais para divulgar a produção artística e cultural de diferentes grupos indígenas: divulgando artistas e manifestações culturais indígenas, compartilhando recursos didáticos de domínio público, procurando assim fornecer subsídios para o ensino-aprendizagem das múltiplas histórias indígenas.” [\(https://www.instagram.com/p/CE5EMX-noAI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== \)](https://www.instagram.com/p/CE5EMX-noAI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

Além da discussão sobre protagonismo, consideraremos também os estudos de História da Arte que vem se afastando da visão eurocêntrica tradicional dessa disciplina. Isso porque as culturas indígenas contemporâneas, assim como aquelas que povoaram as Américas antes da conquista europeia, possuem diferentes definições para o fazer artístico. De fato, Arte enquanto campo do fazer/saber humano independente, com função puramente estética e destinada à contemplação, é uma noção marcadamente ocidental, e a ideia de um objeto com função exclusivamente contemplativa é estrangeira à maioria das sociedades indígenas (Nunes, 2011). Em geral, ao longo da história e ainda hoje, as sociedades indígenas produzem artistas-artesãos que dedicam tempo e esforço à produção de peças belas e emocionantes, mas que possuem funções primárias distintas daquela de um objeto de arte: funções religiosas, políticas ou mesmo utilitárias (Velthem, 2010). Por outro lado, a própria inexistência de uma Arte, isolada das outras atividades e saberes, faz com que os fazeres artísticos permeiem o cotidiano das culturas indígenas americanas: ou seja, se, por um lado, não existe uma Arte como atividade independente, por outro, os objetos de arte estão por todo lugar, de utensílios cotidianos a pinturas corporais e construções (Velthem, 2010; Lagrou & Velthem, 2018). Além disso, é preciso considerar ainda que existem tantas artes indígenas quanto sociedades indígenas (Barbero & Stori, 2010); e que a própria palavra ‘indígena’ é uma ferramenta conceitual de cunho político que coletiviza realidades muito diversas, de sociedades muitas vezes sem nada em comum umas com as outras (Munduruku, 2017).

Toda essa complexidade conceitual exige um profundo preparo teórico por parte do profissional que deseje usar artes indígenas como ferramenta de democratização de conhecimento, e faz com que a tradução de informações históricas e teóricas em construções didáticas acessíveis a um público não-acadêmico seja um dos principais desafios do trabalho de extensão com Arte, História e Cultura indígena. Infelizmente esse trabalho não é facilitado pela bibliografia disponível em língua portuguesa sobre História da Arte que, em sua maior parte, apresenta apenas formas artísticas eurocêntricas (Avolesse & Meneses, 2020), o que limita o acesso de professores e alunos a produções artísticas de povos não-europeus. Por sua vez, se existe uma ampla literatura acadêmica, principalmente antropológica, que se dedica a estudar artes de diferentes sociedades indígenas americanas, por ser escrita em linguagem acadêmica e publicada em periódicos científicos, dificilmente alcança professores de ensino fundamental e médio (Barbero & Stori, 2010; Lagrou & Velthem, 2018). Essa conjuntura torna premente, assim, um trabalho de democratização de conhecimento, como o Kmaikya, que faça a ponte entre a literatura acadêmica de difícil acesso e o público não acadêmico.

Todas essas considerações partem de uma filosofia decolonial, segundo filósofos e cientistas indígenas como Ailton Krenak (2020) e Linda Tuhiwai Smith (2018) cujas reflexões perpassam toda a produção do presente projeto

6. Metodologia (procedimentos)

Indique os procedimentos a serem desenvolvidas pelos/as estudantes extensionistas

objetivo principal desse projeto é garantir a manutenção do canal Kmaikya nas redes sociais, mas ultrapassando a prática de postagens aleatórias e sem embasamento comum a essa mídia. Para isso, o trabalho será dividido em etapa teórica e etapa prática.

A etapa teórica consistirá em reuniões de orientação com todo o grupo e debate de leituras sobre as seguintes temáticas:

- Protagonismo indígena,
- História Indígena e História da Arte Indígena,
- Dicotomia Arte\Artesanato;

A etapa prática, que deverá envolver técnicos e alunos, consistirá nas seguintes atividades:

- Pesquisa em acervos artísticos e históricos virtuais;
- Elaboração de textos curtos no formato requerido pelo Instagram.
- Alimentação das páginas do canal, semanalmente.

As reuniões periódicas entre coordenadora do projeto e alunos extensionistas definirão uma lista de temas a serem pesquisados pelo grupo e transformados em postagens naquele mês. Esses temas são selecionados tanto a partir do conteúdo da disciplina História da América Indígena, do curso de História da UPE\CMN, e da disciplina de Ensino de História Indígena, do Mestrado Profissional em História UPE\CMN, quanto da interação com os produtores culturais indígenas e seguidores do canal nas redes sociais.

Após a definição dos temas, o grupo se dedicará à pesquisa do conteúdo e a seleção das imagens em bancos de dados oficiais. Nessa etapa é importante a ênfase no respeito à autoria indígena das imagens a serem trabalhadas, visto o foco teórico do projeto no protagonismo indígena.

A etapa seguinte será a elaboração das postagens, privilegiando imagens e adaptando o resultado das pesquisas à linguagem do Facebook e Instagram. Tais páginas serão, então, alimentadas ao menos duas vezes por semana. É também trabalho do grupo de editores fazer repostagens de divulgação de eventos artísticos nos stories do Instagram, sempre que surgirem conteúdos considerados relevantes.

Carga horária: 02 horas semanais por 08 meses = 64 horas totais

7. Público-alvo

Caracterize o público-alvo da atividade

Professores de ensino médio e fundamental e público geral interessado em culturas indígenas com acesso às redes sociais.

Indique o número de participantes da comunidade externa (aproximado) atualmente 1431 no Instagram

8. Articulação com a pesquisa

Caso a ação esteja vinculada com a pesquisa, indique o nome do projeto

Projeto integrado às atividades de pesquisa do GEHSCAL-UPE, grupo de estudos, à disciplina História da América Indígena, do curso de História da UPE\CMN, e à disciplina Ensino de História Indígena, do Mestrado Profissional em História, UPE\CMN

9. Integração com o PPC do curso

Explícite como o conteúdo desta atividade está relacionado ao PPC do curso.

O PPC do Curso de História prevê que sua carga horária de extensão deverá ser executada em forma de programas, projetos, cursos e eventos que poderão ser inseridos em componentes curriculares existentes no curso. O canal Kmaikya está incluído no mesmo PPC como projeto de extensão que deverá ser trabalhado em carga horária curricular junto aos estudantes a partir de 2025.

A atividade integra : ACE (x) AACC() DCEXT ()

OUTRAS INFORMAÇÕES**1. Cronograma**

1 de abril a 10 de dezembro de 2025

Dias da semana: terças e quintas

Horários: 14h as 15h

Postagens terças e quintas. Reuniões nas primeiras terças-feiras de cada mês.

2. Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de; OLIVEIRA, João Pacheco de. Prefácio. In: SOUZA, Fábio Feltrin de; WITTMANN, Luisa Tombini (Orgs). *Protagonismo indígena na história*. Tubarão, SC: Erechim, RS, UFFS, 2016. PP. 07-14.

AVOLESE, C; Menezes, P. *Arte Não-Europeia: conexões historiográficas a partir do Brasil*. São Paulo: Estação Liberdade. 2020.

BARBERO, E., Stori, N. Artes indígenas": diversidade e relações com a história da arte brasileira. *Revista Científica/FAP*, 5 (1), (111-124). 2010.

KRENAK, A. *A vida não é útil*. São Paulo, Companhia das Letras. 2020.

LAGROU, E., VELTHEM, L. As artes indígenas: olhares cruzados. *BIB*, 87 (3), (133-156). 2018.

MUNDURUKU, D. *Mundurukando 2 – Sobre vivências, Piolhos e Afetos*. Lorena: Uka editora. 2017.

NUNES, F. As Artes Indígenas e a Definição da Arte. *Anais do VII Fórum de Pesquisa Científica em Arte*, Curitiba. Curitiba: Embap, 2011.

SANTOS, Maria Cristina dos; FELIPPE, Guilherme Galhegos (org.). *Protagonismo Ameríndio Ontem e Hoje*. Jundiá: Paco Editorial, 2016.

Smith, L. *Descolonizando Metodologias: Pesquisa e Povos Indígenas*. Curitiba: Ed. UFPR. 2018.

VELTHEM, L. Artes indígenas: notas sobre a lógica dos corpos e dos artefatos. *Textos escolhidos de cultura e arte populares*, 7 (1), (19-29). 2010.

***Observações: Seguir normatização da ABNT.**

Ao terminar de preencher, converter para PDF e anexar no formulário.